

EKOLOGIYA SOHASIDAGI JINOYATLAR YUZASIDAN JINOYAT ISHI QO'ZG'ATISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Ubaydullayev Ilxomjon Raxmatovich

Farg'ona viloyati yuridik texnikumi

“Mutaxassislik fanlari” kafedrası o'qituvchisi

Telefon: +998911515452

ubayilxom@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10048491>

Annotatsiya. Ekologiya sohasidagi jinoyatlar davlatimizning ijtimoiy - iqtisodiy taraqqiyotiga, fuqarolarning sog'lig'iga xavf soladigan jinoyatlardan biri bo'lib, jinoyat ishini kechiktirmasdan qo'zg'atish, ularni o'z vaqtida ochish davlat va jamiyatga, atrof - tabiiy muhitga keltiriladigan zararlarning oldini olish hamda bartaraf etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada ekologiya sohasida sodir etiladigan jinoyatlar yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atishning o'ziga xos xususiyatlari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Ekologiya sohasidagi jinoyat tushunchasi, jinoyat ishi qo'zg'atish, ifloslangan hududlar, ifloslanish manbalari, ifloslangan hududlarni, obyektlarni ko'zdan kechirish, tuproq, suv va havodan namunalari olish, ekologik pasport.

FEATURES OF THE INITIATION OF A CRIMINAL CASE ON CRIMES IN THE FIELD OF ECOLOGY

Abstract. Crimes in the field of ecology are among the crimes that pose a threat to the socio-economic development of our state and the health of citizens. The immediate initiation of criminal cases and their timely disclosure are important for the prevention and elimination of damage caused to the State and society, as well as to the natural environment. This article will focus on the specifics of the initiation of criminal cases for crimes committed in the field of ecology.

Key words: The concept of a crime in the field of ecology, initiation of a criminal case, polluted territories, a source of pollution, inspection of polluted territories, objects, sampling of soil, water and air, environmental passport.

ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ

Аннотация. Преступления в области экологии являются одними из преступлений, представляющих угрозу социально - экономическому развитию нашего государства и здоровью граждан. Незамедлительное возбуждение уголовных дел, их своевременное раскрытие имеют важное значение для предупреждения и ликвидации ущерба, наносимого государству и обществу, а также окружающей природной среде. В данной статье речь пойдет об особенностях возбуждения уголовных дел по преступлениям, совершаемым в сфере экологии.

Ключевые слова: Понятие преступления в сфере экологии, возбуждение уголовного дела, загрязненные территории, источник загрязнения, осмотр загрязненных территорий, объектов, отбор проб почвы, воды и воздуха, экологический паспорт.

Ma'lumki, 2022 yilning 20 dekabr kuni Muhtaram Yurtboshimiz O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi va O'zbekiston xalqiga murojaat qildi. Ushbu murojaatnoma butun

O‘zbekiston xalqi tomonidan katta qiziqish bilan kutib olindi. Ushbu murojaatnomada kelgusi 2023 yilda davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarida amalga oshirilishi kerak bo‘lgan ishlar va islohotlarning ustuvor yo‘nalishlari ko‘rsatib o‘tildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezident boshqa sohalar singari bugungi kunning nafaqat O‘zbekistonda, balki jahon miqyosida global muammolardan biri bo‘lgan ekologiya sohasidagi yechimini kutayotgan muammolarga ham alohida urg‘u berib, “Hozirgi vaqtda butun dunyoda bo‘lgani kabi O‘zbekistonda ham jiddiy ekologik muammolar paydo bo‘lmoqda. Aksariyat hududlarimizda tuproq tarkibi buzilib, unumdor yerlar qisqarib borayotgani, cho‘llanish, suv yetishmasligi, qurg‘oqchilik, aholini toza ichimlik suvi bilan tahminlash shular jumlasidandir”¹, - deya ta’kidladi.

Bunday ustivor vazifalardan kelib chiqib, atrof tabiiy muhitni muhofaza qilish, milliy boyliklarimiz hisoblangan barcha tabiiy resurslardan oqilona va samarali foydalanish, ularni ehtiyot qilish, saqlash, mazkur sohada sodir etiladigan huquqbuzarliklar va jinoyatlarni oldini olish hamda qarshi kurashda fuqarolar o‘zlarining konstitutsiyaviy burchlariga so‘zsiz rioya qilishlari, huquqni muhofaza qilish organlari ham o‘z vazifalariga vijdonan yondoshmoqlari lozim.

Sodir etilgan ekologiya sohasidagi jinoyatlar yuzasidan tergovchi oldida turgan vazifalardan kelib chiqib, ish bo‘yicha tergov yo‘nalishi, bu harakatlarning birinchi galdagi tadbirlarni belgilab oladi. Bunda, avvalo, jinoiy xatti - harakatning kelib chiqish sabablari va ekologik obyektlar ifloslanishining intensivligi aniqlanadi. Buning uchun esa:

- hodisa sodir bo‘lgan joy va tozalash inshootlarini ko‘zdan kechirish;
- atrof muhitning ifloslanishiga olib kelgan ishlab chiqarish jarayoni bilan tanishish;
- ifloslayotgan manbalarni bartaraf etish chorasini ko‘rish;
- jinoyat sodir etishida gumon qilinayotgan, ayblanayotgan, jabrlangan shaxslar hamda guvohlarni so‘roq qilish;
- ifloslanishning texnologik jarayonini ko‘rsatadigan hujjatlarni olib qo‘yish, ichki boshqaruv nazoratining holati, ekologik nazoratni amalga oshiradigan inspeksiya va organlarning ma’lumotlari:
- ifloslanganlik darajasini tahdil etish uchun tuproq, suv va havodan namunalar olish;
- ish holatlariga qarab turli sud ekspstizalarini tayinlash kabi harakatlarni amalga oshirish lozim.

Ekologiya sohasidagi jinoyatlar davlatimizning ijtimoiy - iqtisodiy taraqqiyotiga, fuqarolarning sog‘lig‘iga xavf soladigan jinoyatlardan biri bo‘lib, jinoyat ishini kechiktirmasdan qo‘zg‘atish, ularni o‘z vaqtida ochish davlat va jamiyatga, atrof - tabiiy muhitga keltiriladigan zararlarning oldini olish hamda bartaraf etishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Sodir etilgan ekologiya sohasidagi jinoyatlar yuzasidan ham jinoiy ish jinoyat protsessual konunida ko‘rsatilgan vaj va asoslar mavjud bo‘lganda qo‘zg‘atiladi.

Sodir etilgan ijtimoiy xavfli qilmishni davlat nomidan jinoiy ta’qib qilish jinoyat ishi

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasi 2022-yil 20-dekabr. <https://review.uz/oz/post/ozbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoyevning-2023-yil-uchun-murojaatnomasi>.

qo'zg'atish akti asosida boshlanadi va bu surishtiruv, dastlabki tergov va sudning keyingi protsessual harakatlarni amalga oshirishi uchun huquqiy asos yaratadi. Shundan kelib chiqib, ishni sudga yuborish hamda odil sudlovni amalga oshirish uchun jinoyat protsessining sudgacha bo'lgan ushbu bosqichi qonun bilan ko'rsatilgan maxsus organlar va mansabdor shaxslar zimmasiga jinoyatni o'z vaqtida, to'liq ochish, aybdorni fosh etish majburiyatini yuklaydi.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 322- moddasiga muvofiq, shaxslarning arizalari; korxonalar, muassasa, tashkilotlar, jamoat birlashmalari va mansabdor shaxslarning bergan xabarlar; ommaviy axborot vositalari bergan xabarlar, jinoyat sodir etilganligini ko'rsatuvchi ma'lumotlar va izlarni surishtiruvchi, tergovchi, prokuror yoki sudning bevosita o'zi aniqlashi; aybini bo'yniga olish haqidagi arz jinoyat ishi qo'zg'atish uchun sabab bo'ladi.

Biroq so'z yuritilayotgan jinoyatlar bo'yicha aybdorlarning o'z aybini bo'yniga olib, ixtiyoriy ravishda huquqni muhofaza qilish organlariga murojaat qilish hollari amalda uchramaydi.

Jamoat tashkilotlari, ommaviy axborot vositalari va shaxslarning bergan xabarlar og'zaki yoki yozma shaklda bo'lishi mumkin. Agar berilgan xabar og'zaki shaklda bo'lsa, surishtiruv organi yoki tergovchi tomonidan qayd etilishi shart.

Jinoyat protsessual qonunida ko'rsatilishicha, jinoyat belgilarini ko'rsatuvchi ma'lumotlar jinoyat ishini qo'zg'atish uchun asos bo'ladi. Shundan kelib chiqib, ushbu holatda ham jinoyat ishi ekologik jinoyatlarning belgilarini ko'rsatuvchi ma'lumotlar yetarli bo'lsagina qo'zg'atilishi mumkin.

Ma'lumki, yuqorida aytib o'tilgan sabab va asoslar mavjud bo'lgan taqdirda jinoyat ishi qo'zg'atish to'g'risida surishtiruvchi, tergovchi, prokuror qaror chiqaradi. Chiqariladigan qarorda: ishni qo'zg'atish uchun sabab va asoslar; Jinoyat kodeksining jinoyat ishi qo'zg'atilgan jinoyatni nazarda tutuvchi moddasi; ishni o'z yurituviga olgan mansabdor shaxs ko'rsatiladi.

Sodir etilgan ekologiya sohasidagi jinoyatlarning belgilari aniqlanganda prokuraturaga yetkazilgan zararning hajmini ko'rsatgan holda tabiatni muhofaza qilish qonunchiligining buzilganligi to'g'risida ma'lumotnoma; qaysi mehyoriy hujjatlar buzilganligi ko'rsatilgan holda ijtimoiy xavfli qilmish haqidagi, ifloslangan hududlar, ifloslanish manbalari, ekologik qoidalarni buzgan mansabdor shaxs to'g'risidagi ma'lumotlar, huquqbuzarlikning sodir etilish usuli va sharoiti to'g'risidagi bayonnoma; mutaxassislarning ekologiya sohasidagi huquqbuzarlikning tavsifi, keltirilgan zararning miqdori to'g'risidagi xulosasi; laboratoriya tekshiruvlari dalolatnomasi, avval o'tkazilgan tekshiruvlarning dalolatnomalari, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan ko'rilgan choralar, ayblanuvchiga nisbatan tayinladigan ehtiyot choralari to'g'risidagi hujjatlar, ifloslanish manbai hisoblangan obyektidagi ishlarni to'xtatib, xavfsizlikni tahminlash borasidagi harakatlarni tartibga soluvchi idoraviy mehyoriy hujjatlardan nushalar takdim etilishi lozim.

Ekologiya sohasidagi jinoyatlarning sodir etilish faktini aniqlashda ekologik nazoratni amalga oshiruvchi organlarning xizmati kattadir. Afsus bilan aytish mumkinki, yuz bsrayotgan bu turdagi huquqbuzarliklarga yetarlicha ehtibor berilavermaydi. Ular asosan ekologik nazorat

organlari tomonidan o'tkaziladigan tekshiruvlar natijasida fosh etiladi. Kolaversa, "mazkur organlar ekologik huquqbuzarliklar uchun qay vaqtda mahmuriy va qay vaqtda jinoiy javobgarlikka torish mumkinligini yaxshi farqlay olishlari masalani ijobiy hal qilish imkonini beradi. Bu esa tergovchilar mahmuriy javobgarlikka loyiq deb topgan ishlarga nisbatan asossiz ravishda jinoyat ishi qo'zg'atish hollarining oldini olish imkonini beradi".²

Tergovchi jinoyat ishi qo'zg'atish to'g'risida qaror qabul qilgunga qadar zarur ma'lumotlarni to'plashi va ularni chuqur o'rganib chiqishi kerak. Buning uchun esa u: faktlarning realligi va obyektivligini tekshirishi; jinoyat alomatlarini tekshirishi; to'plangan ma'lumotlarning yetarililigi baholash kabi harakatlarni amalga oshirishi kerak.

Faktlarning realligi hamda obyektivligini zudlik bilan hodisa joyini - ifloslangan obyektlarni, ifloslanish manbalarini ko'zdan kechirish, kerakli idoraviy hujjatlarni talab qilib olish, korxonalar, tashkilotlarning mashul shaxslari yoki xodimlarini so'roq qilish singari tergov harakatlarini amalga oshirish orqali tekshirish mumkin.

Ushbu sohadagi jinoyatlar bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atish jarayonida tergovchi yuzaga kelgan ifloslanishlar tabiat hodisasi bo'lishi mumkinmi yoki insonning harakati (harakatsizligi) natijasida sodir etilganmi kabi masalalarga ham ehtibor qaratishi zarur. Masalan, suv havzasida neft mahsulotlaridan ifloslanish holati mavjud, bunda ifloslangan hudud va suv havzasining suv oqimi bo'yicha yuqori hamda quyi qismlari ham ko'zdan kechiriladi, lekin shu o'rinda yer ostida neft kanalining teshilgan joyi bo'lib, sizib chiqishi mumkinligi va shu kabi holatlarni ham nazardan chetda qoldirmaslik lozim.

Ma'lumki, bugungi kunda barcha sohada maxsus dasturlar yaratish orqali kompyuter vositasidan foydalanib turli masalalarni hal etishda katta imkoniyatlarga erishilmokda. Shu jumladan, ekologiya sohasidagi jinoyatlarning alomatlarini aniqlashda ekologik hodisalar va ular bilan bog'liq qilmishlarga kompyuter kvalifikatsiyasini qo'llash ham katta amaliy yordam berishi mumkin.

Buning uchun esa masalani hal etishda maxsus dasturga ega bo'lish kerak. Portativ kompyuter (noutbuk) dan foydalanib, hodisa joyida ham jinoyat alomatlarini muvaffaqiyatli tahlil qilish mumkin bo'ladi. Ekologiya sohasidagi jinoyatlarning alomatlarini aniqlashni osonlashtirish maqsadida (ayniqsa, jinoyat ishini qo'zg'atish masalasini hal etish bosqichida) RF Bosh prokuraturasi qoshidagi Sankt - Peterburg yuridik institutining kriminalistika kafedrasida maxsus qurilma - jinoyatlarni aniqlash kvalifikatori ishlab chiqilgan.

Dastur platasini qilmish belgilari (havo, suv, tuproq va hakoazolarni ifloslantirish - Jinoyat kodeksi moddalarini dispoziatsiyasi bo'yicha) menyusiga va zarar yetkazilgan (xavfi tug'ilgan) elementar obyekt belgilari menyusiga olib borib, vaziyatga mos variant tanlanadi hamda jinoiy qilmish uchun belgilangan Jinoyat kodeksi moddasi raqami indikator oynasida hisoblanadi. So'ng, Jinoyat kodeksi moddasiga asosan dispoziatsiya tahlil qilinadi va hal qiluvchi moddani hamda uning qismini tanlash amalga oshiriladi. Kvalifikator jinoyat ishini qo'zg'atish asoslarini tahlil qilish bo'yicha boshqa masalalarni ham hal qilishda yordam beradi. Masalan, platani ikkita menyudan biriga o'tkazib, obyektga (inson, hayvonlar, o'simliklar va boshqa) yetkazilgan zararni ko'rsatuvchi moddani yoki ushbu harakatlar ko'rsatilgan hamma

² Mirzaev T. "Ekologiyaga doir jinoyat ishlarini tergov qilish". T, -"Yangi asr avlodi" 2001- y. 17-bet.

moddalarni aniqlash mumkin.³

Yuqorida bayon etilgan zamonaviy texnik vositalardan foydalanish tergov va sud organlarining jinoiy ishlarni yuritishlarida ancha qulaylik, yengillik yaratadi. Chunki Jinoyat kodeksining moddalari maxsus dastur orqali kompg'yuter xotirasiga kiritiladi.

Ekologiya sohasidagi jinoyatlar yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atish hamda keyingi tergov harakatlarini olib borish jarayonida amaliyot xodimlari uchun jinoyat tarkibidagi tabiat komponentlarini ifloslanishi bilan bog'liq sababiy bog'lanish faktini belgilash bir muncha qiyinchilik tug'diradi. Bunday qilmishni tasniflashda jinoiy oqibat sifatida insonlar o'limi ro'y berishi yoki ularning sog'ligiga yetkazilgan zarar yuzaga ksladi. Bunda sababiy bog'lanish muayyan holatdagina, yahni, tabiat obyektini sifatining o'zgarishiga va bunday o'zgarish inson uchun yoki unga bevosita tahsir ko'rsatuvchi tabiiy muhitga zararli oqibat yetkazilishiga alohida ehtibor qaratish lozim.

Jinoyat ishi qo'zg'atilgandan so'ng bir qator tipik tergov harakatlari amalga oshiriladi: voqea joyi ko'zdan kechiriladi; so'roq; ishlab chiqarish xo'jalik faoliyati bilan shug'ullanuvchi tashkilotni tartibga soluvchi hujjatlarini, yahni ekologik pasporti va tozalash qurilmalari, shtat jadvali va xizmat yo'riqnomasiga oid boshqa hujjatlarni olib quyish. Sodir etilgan jinoyat va kelib chiqqan oqibat o'rtasidagi sababiy bog'lanishni aniqlash, ifloslanayotgan moddani identifikatsiya qilish uchun zarur bo'lgan ekspertiza turlari tayinlanadi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: "O'zbekiston", 2023 y.
2. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi. <https://lex.uz/docs/111453>.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi 2022-yil 20-dekabr. <https://review.uz/oz/post/ozbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoyevning-2023-yil-uchun-murojaatnomasi>.
4. Mirzaev T. "Ekologiyaga doir jinoyat ishlarini tergov qilish". T,-"Yangi asr avlodi" 2001-y. 17-bet.
5. 5.Internet: <http://nadzor.pk.ru/analit/show a./php?id=553>

³ Internet: <http://nadzor.pk.ru/analit/show a./php?id=553>